

МАСТЕРСТВО ПУШКИНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОЛЬКЛОРА

Дилнора Мухиддинова

Международный инновационный университет

e-mail: m.d.muhsinovna@gmail.com

Рухсатой Ашурова

Международный инновационный университет

e-mail: ruxsatoyashurova03@gmail.com

Нурали Муродиллаев

Международный инновационный университет

e-mail: nuralimurodillayev66@gmail.com

Аннотация: Фольклоризм в творчестве Александра Сергеевича Пушкина — это использование народных мотивов, образов, сюжетов и фольклорных традиций в литературных произведениях писателя. Пушкин, как основоположник современной русской литературы, активно заимствовал элементы народной культуры, связывая их с высокохудожественным литературным языком.

Ключевые слова: Фолклоризм, Пушкинский фолклоризм, народные темы, сказки, стихотворения Пушкина

Abstract: Folklorism in the works of Alexander Sergeevich Pushkin is the use of folk motifs, images, plots and folk traditions in the writer's literary works. Pushkin, as the founder of modern Russian literature, actively borrowed elements of folk culture, connecting them with a highly artistic literary language

Key words: Folklorism, Pushkin folklorism, folk themes, fairy tales, poems by Pushkin.

Фолклоризм, или обращение к народному творчеству, занимает важное место в творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин глубоко изучал и высоко ценил богатство и разнообразие русского фольклора - от народных сказок и песен до былин и пословиц. Этот интерес к народному творчеству не только отразился в тематике и образности его произведений, но и оказал значительное влияние на развитие русской литературы в целом.

Фолклоризм – это использование или переработка элементов народного творчества в профессиональной литературе, музыке, изобразительном

искусстве. Это стремление художника обратиться к истокам народной культуры, почувствовать и передать ее дух и самобытность.

Фольклорные мотивы – это устойчивые сюжетные элементы, образы и темы, восходящие к народному творчеству. Они могут использоваться в качестве основы или органично вплестаться в авторское произведение.

Фолклоризм проявляется в обращении к разнообразным жанрам народного творчества: сказкам, былинам, песням, загадкам, пословицам и поговоркам, народным обрядам и праздникам.

Интерес Пушкина к народному творчеству берет свое начало в его семейном окружении. Он рос, слушая сказки и песни от своей няни Арины Родионовны, которая была хранительницей богатых народных традиций.

Во время путешествий по России Пушкин собирал фольклорные материалы, записывал народные песни, легенды и предания. Это помогало ему глубже понять самобытность русского народа и его культурные традиции.

Будущи разносторонне образованным человеком, Пушкин внимательно изучал русский фольклор, знакомился с работами выдающихся этнографов и фольклористов своего времени. Это обогащало его творческое воображение.

Сказки занимают особое место в творчестве Пушкина. Он использовал сказочные сюжеты, образы и мотивы в поэмах “Руслан и Людмила”, “Сказка о царе Салтане”, “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях”.

Пушкин обращался к богатству русских былин и легенд, воплощая их в поэме “Песнь о вещем Олеге” и стихотворении “Песнь о вещем Олеге”. Он мастерски соединял фольклорные традиции с собственным авторским видением.

Пушкин активно использовал тематику, образы и ритмику народных песен в своих лирических стихотворениях, таких как “Бесы”, “Я вас любил...”, “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”.

“Руслан и Людмила”. В этой поэме Пушкин использовал сюжет и образы русских народных сказок. Здесь присутствуют волшебные предметы, сверхъестественные существа, герои-богатыри, что придает произведению волшебно-сказочный колорит.

“Сказка о царе Салтане”. Эта пушкинская сказка основана на народных сюжетах и мотивах. Здесь мы видим превращения, чудесные события, говорящих животных - все то, что характерно для русского фольклора.

“Сказка о мертвой царевне”. В этом произведении Пушкин обращается к сюжету о злой мачехе, чудесном спасении и торжестве добра над злом - мотивам, широко распространенным в народных сказках.

Лирические стихотворения Пушкина с элементами фольклора:

1. Образ соловья – Пушкин часто использовал образ соловья, который является распространенным символом в русском фольклоре. Этот образ встречается в таких стихотворениях, как “Соловей” и “Признание”.

2. Образы природы – Пушкин обращался к фольклорным образам природы - луны, ветра, грозы - которые наделялись особым символическим смыслом. Эти образы можно найти в стихотворениях “Бесы”, “Зимний вечер”, “Осень”.

3. Сказочные мотивы – В ряде лирических произведений Пушкина присутствуют сказочные мотивы: чудесные превращения, волшебные предметы, загадочные события. Примеры - “Жених”, “Сказка о золотом петушке”.

Особенности языка и стиля фольклорных произведений Пушкина:

1. Лексика – Пушкин использовал богатую фольклорную лексику: устаревшие слова, просторечия, диалектизмы, архаизмы. Это придавало его произведениям особый колорит народности.

2. Синтаксис – В фольклорных произведениях Пушкина встречаются синтаксические конструкции, характерные для народной речи: параллелизмы, повторы, обращения, восклицания.

3. Ритмика – Пушкин активно использовал народные ритмы и размеры, такие как четырехстопный хорей, характерный для русских народных песен и былин.

4. Образность – В произведениях Пушкина с фольклорными мотивами присутствуют яркие, зримые образы, метафоры и сравнения, восходящие к народной поэтике.

Национальная самобытность. Благодаря Пушкину обращение к русскому фольклору стало важной частью становления национальной литературы. Его произведения, наполненные народной тематикой и образностью, способствовали утверждению самобытности русской культуры.

Творческое вдохновение. Пушкинский фольклоризм оказал огромное влияние на последующее развитие русской литературы. Многие выдающиеся писатели, такие как Гоголь, Лермонтов, Достоевский, черпали вдохновение в народном творчестве, следуя пушкинским традициям.

Художественные открытия. Пушкин продемонстрировал возможности органичного синтеза фольклорных и авторских элементов. Его художественные открытия в области языка, сюжетов и образов нашли дальнейшее развитие в творчестве его преемников.

Значение фольклоризма для творчества Пушкина:

1. Национальная идентичность – Обращение к фольклору помогло Пушкину утвердить национальную идентичность русской литературы, утвердить ее самобытность и значимость в мировом культурном пространстве.

2. Художественное мастерство – Глубокое изучение и творческая переработка фольклорных мотивов, образов и жанров обогатили художественный язык и стиль Пушкина, придали его творчеству неповторимый колорит.

3. Связь с народной традицией – Опора на фольклор позволила Пушкину установить тесную связь с народной культурой, понять ее ценности и традиции, что отразилось в глубине и многогранности его произведений.

Таким образом, фольклоризм в творчестве Пушкина становится важной частью его художественного мира, позволяя писателю создавать уникальные произведения, которые отражают национальное сознание и глубину русской народной культуры.

Список литературы:

1. Анненков, П. В. (1874). Александр Сергеевич Пушкин в александровскую эпоху. СПб.
2. Белинский, В. Г. (1954–1958). Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. ПСС: в 12 т. М.
3. Волков, Р. М. (1955). Народные истоки поэмы-сказки «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. Учен. зап. Черновиц. ун-т. Львов. Т. 16. Вып. 2.
4. Дьяконов, И. М. (1977). Введение. Мифология древнего мира. М.